

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Quadro de referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação

julho | 2025

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D2.1
Título	Quadro de referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação
Versão	1.1
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU - Público
Work Package	WP2
Organização responsável	UCOIMBRA
Data	31/07/2025
Autores	Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Jorge Noro, Ana Alves Pereira, Elis Santos, Joana Mendes, Catarina Domingues, Inês Caramelo, Antónia Correia, Clara Boavida
Revisores	Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Jorge Noro, Ana Gomes, Inês Caramelo, Clarisse Pais, Clara Boavida, Salima Rehemtula
Aprovado	Jorge Noro, Pedro Príncipe
Consórcio 	

Financiamento

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.2	Draft	17/03/2025	Estrutura do documento	Bruno Direito
0.4	Draft	05/05/2015	Primeiro rascunho do conteúdo, segmentado por secções/grupos de trabalho	Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Jorge Noro, Ana Alves Pereira, Elis Santos, Joana Mendes, Catarina Domingues, Inês Caramelo, Antónia Correia, Clara Boavida
0.6	Draft	13/05/2025	Harmonização das diferentes secções do documento	Ana Gomes, Inês Caramelo, Catarina Domingues, Bruno Direito
0.8	Draft	19/05/2025	Revisão pelos membros do WP	Ana Gomes, Inês Caramelo, Catarina Domingues, Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Jorge Noro, Ana Alves Pereira, Elis Santos, Clarisse Pais, Clara Boavida, Antónia Correia
0.9	Versão	23/05/2025	Incorporação das sugestões dos restantes membros do grupo	Jorge Noro, Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Ana Gomes, Inês Caramelo
1.0	Final	02/06/2025	Revisão final	Jorge Noro, Inês Caramelo, Ana Gomes, Bruno Direito
1.1	Versão	31/07/2025	Incorporação das sugestões de melhoria recolhidas no Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta	Eloy Rodrigues, Elis Santos, Ana Alves Pereira, Inês Caramelo, Antónia Correia

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UC	Jorge Noro	jnoro@uc.pt
UC	Bruno Direito	bruno.direito@uc.pt
UC	Catarina Domingues	catarina.domingues@uc.pt
UC	Inês Caramelo	ines.caramelo@uc.pt
UC	Ana Gomes	ana.gomes@dem.uc.pt
UMinho	Eloy Rodrigues	eloy.rodrigues@usdb.uminho.pt
UMinho	Antónia Correia	antonia.correia@usdb.uminho.pt
ISCTE	Clara Boavida	Clara.Boavida@iscte-iul.pt
IPB	Clarisse Pais	clarisse@ipb.pt
NOVA	Ana Alves Pereira	amap@fct.unl.pt
NOVA	Elis Santos	egc.santos@fct.unl.pt
NOVA	Joana Mendes	jra.mendes@fct.unl.pt

Índice

Abreviaturas	6
1. Introdução: Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação	7
1.1. Enquadramento.....	7
1.2. Alinhamento com Iniciativas Institucionais, Nacionais e Internacionais de Ciência Aberta	8
1.3. Âmbito e Finalidade do Quadro de Referência.....	9
1.4. Organização Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação	9
2. Modelo Lógico Para o Desenvolvimento de Políticas de CA e/ou GDI.....	11
2.1. Ciclo de Vida das Políticas de CA e/ou GDI.....	11
2.2. Fases do Modelo de Desenvolvimento de Políticas	12
2.2.1. Fase 1: Enquadramento da Política	12
2.2.2. Fase 2: Definição da Política	13
2.2.3. Fase 3: Implementação da Política	15
2.2.4. Fase 4: Monitorização da Política.....	16
3. Elementos Essenciais das Políticas de CA e/ou GDI	17
3.1. Objetivos	18
3.2. Agentes	19
3.2.1. Atividades e Responsabilidades dos Agentes.....	20
3.3. Requisitos Operacionais	29
3.4. Impacto	32
4. Modelo(s) - Exemplo(s).....	34
4.1. Modelo para a Ciência Aberta.....	35
4.2. Modelo para Gestão de Dados de Investigação	38
5. Referências Bibliográficas	40
6. Sugestões de Leitura.....	41
7. Glossário	42

Abreviaturas

CA	Ciência Aberta
EPD	Encarregado de Proteção de dados
FAIR	Princípios FAIR – <i>Findable, Accessible, Interoperable, Reusable</i> (Encontrável, Acessível, Interoperável, Reutilizável)
FCCN	Serviços Digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FCT	Fundação para a Ciência e a Tecnologia
GDI	Gestão de Dados de Investigação
I&D	Investigação e Desenvolvimento
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OS	<i>Open Science</i>
PGD	Plano de Gestão de Dados
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
SC&T	Sistema Científico e Tecnológico
TI	Tecnologias da Informação
EU	União Europeia
UI	Unidade de Investigação
UN	Nações Unidas

1. Introdução: Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação

1.1. Enquadramento

O acesso ao conhecimento e ao seu processo de criação gerado no âmbito da investigação científica é indispensável para a construção de uma sociedade mais informada, crítica e democrática. Aceder ao conhecimento e à formação constitui hoje um direito fundamental e desempenha um papel central na valorização do indivíduo, na mobilidade social e na democratização, pilares indispensáveis aos Estados democráticos nas sociedades contemporâneas (Artigos 26º e 27º da Declaração dos Direitos Humanos) (Organização Das Nações Unidas, 1995).

A Ciência Aberta (CA) é definida como “um construto inclusivo que combina vários movimentos e práticas que têm o objetivo de disponibilizar abertamente conhecimento científico multilingue, torná-lo acessível e reutilizável para todos, aumentar as colaborações científicas e o compartilhamento de informações para o benefício da ciência e da sociedade, e abrir os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico a atores da sociedade, além da comunidade científica tradicional. Abrange todas as disciplinas científicas e todos os aspetos das práticas académicas, incluindo ciências básicas e aplicadas, ciências naturais, sociais e humanas, e baseia-se nos seguintes pilares-chave: conhecimento científico aberto, infraestrutura científica aberta, comunicação científica, envolvimento aberto dos atores sociais e diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento” (UNESCO, 2021). A CA promove uma mudança no paradigma sociocultural e tecnológico atual, assentando na abertura e na colaboração, e transformando a forma como a investigação é concebida, desenhada, realizada, partilhada e avaliada, nomeadamente através de redes colaborativas (Vicente-Saez & Martinez-Fuentes, 2018). Estas alterações implicam que investigadores/as e unidades de investigação partilhem a construção coletiva do conhecimento e colaborem para enfrentar os grandes desafios sociais.

Neste contexto de transformação da CA, a Gestão de Dados de Investigação (GDI) emerge como um pilar central e indispensável para que o potencial dos dados de investigação seja maximizado e impulse a inovação, garantindo que os mesmos sejam geridos de acordo com um paradigma orientador: os princípios FAIR – *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* (Encontrável, Acessível, Interoperável, Reutilizável) (Wilkinson et al., 2016).

Uma GDI eficaz, enquadrada nos pilares da CA e orientada pelos princípios FAIR, não só capacita a concretização dos ideais de abertura e colaboração, como também garante que a investigação e os dados que a sustentam possam ser descobertos, compreendidos, validados e reutilizados por toda a comunidade científica e pela sociedade em geral, maximizando o impacto de todo o processo de investigação.

1.2. Alinhamento com Iniciativas Institucionais, Nacionais e Internacionais de Ciência Aberta

A CA tem-se afirmado nos últimos anos como um imperativo estratégico, integrando-se de forma proeminente nas políticas de investigação tanto a nível nacional como internacional. Organizações intergovernamentais em todo o mundo, como a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), as Nações Unidas (UN), a UNESCO e o Banco Mundial, reconhecem a importância da CA para fazer face aos grandes desafios sociais que a humanidade enfrenta no século XXI, tais como as alterações climáticas, as emergências de saúde pública, a produção alimentar sustentável, a energia eficiente ou o transporte inteligente, entre outros.

De acordo com elementos-chave subjacentes na estratégia da Comissão Europeia "*Open Innovation, Open Science, Open to the World*" (European Commission, 2016) denota-se que existe uma expectativa política de que a CA facilite e impulse a inovação, a criação de valor, e promova a sustentabilidade e a colaboração internacional.. A Comissão Europeia tem sublinhado a importância do crescimento económico e da criação de valor na sua abordagem à CA, com ênfase contínua na ética e integridade da investigação^{1,2}, tendo sido enfatizada a sua importância em diferentes conclusões do Conselho Europeu ^{3,4}.

Em Portugal, a promoção do acesso aberto ao conhecimento tomou protagonismo em 2006, com a adesão do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas à declaração de Acesso Livre à literatura científica. Em 2016, o grupo de trabalho *Política Nacional Ciência Aberta* foi formalizado e organizou-se em torno de quatro eixos: i) Acesso aberto e dados abertos; ii) Infraestruturas e preservação digital; iii) Avaliação científica; e iv) Responsabilidade social científica. Por sua vez, a Lei da Ciência (Decreto-Lei n.º 63/2019)⁵ reflete na sua redação a necessidade de adoção de práticas e processos abertos de criação, partilha e utilização do conhecimento científico pelas instituições de Investigação e Desenvolvimento (I&D). Esta mudança de paradigma é suportada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através dos serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCCN) (*Ciência Aberta • FCCN*, 2023).

¹ [COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0628) - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0628>

² [Revised Charter for Access to Research Infrastructures to foster open science, innovation, and research security](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/revised-charter-access-research-infrastructures-foster-open-science-innovation-and-research-security-2024-11-27_en) - https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/revised-charter-access-research-infrastructures-foster-open-science-innovation-and-research-security-2024-11-27_en

³ [Research assessment and implementation of Open Science](https://www.consilium.europa.eu/media/56958/st10126-en22.pdf) - <https://www.consilium.europa.eu/media/56958/st10126-en22.pdf>

⁴ [Publicação académica de elevada qualidade, transparente, aberta, fidedigna e equitativa](https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/pt/pdf) - <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/pt/pdf>

⁵ [Decreto-Lei n.º 63/2019 | DR](https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/63-2019-122317422) - <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/63-2019-122317422>

1.3. Âmbito e Finalidade do Quadro de Referência

Face à natureza multidisciplinar da CA e à premente necessidade de orientar e harmonizar a sua implementação, o presente Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de CA e GDI (doravante Quadro de Referência) foi concebido com o propósito de construir uma visão comum sobre a CA, através da identificação dos seus benefícios e desafios intrínsecos. Este permitirá delinear os diversos caminhos para a sua concretização e sustentar a implementação de uma GDI que assegure a plena operacionalização dos princípios da CA.

O Quadro de Referência constitui-se como um documento orientador e, simultaneamente, um instrumento de reflexão para as instituições do sistema científico e tecnológico (SC&T). Destina-se a apoiar estas instituições – e os diversos agentes, abrangendo todas as áreas científicas e etapas do processo de investigação – na avaliação das suas necessidades, pontos fortes e fracos, e no planeamento de ações para o alinhamento com os princípios da CA.

Pretende-se que este Quadro contribua para um sistema científico eficiente e íntegro⁶, através do incentivo à criação de políticas institucionais para a CA e GDI. Assim, contribuirá também para uma reforma e modernização do sistema científico, enquadrando-o num novo paradigma, que promove a eficiência e adere aos princípios da integridade e autonomia da investigação. Visa ainda promover a cocriação interinstitucional através de princípios comuns na CA e GDI. Assim, o Quadro de Referência tem como finalidades principais:

- Promover o desenvolvimento de um ecossistema coerente de políticas;
- Estimular a colaboração e a cocriação de infraestruturas e serviços;
- Fomentar o investimento em recursos humanos, formação, educação, literacia digital e capacitação para a CA e GDI;
- Promover uma cultura institucional de CA;
- Harmonizar os sistemas de incentivos com os princípios da CA.

1.4. Organização Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação

O Quadro de Referência foi concebido como uma estrutura modular, funcional, para guiar as instituições através dos componentes essenciais de uma política de CA e/ou GDI, desde os seus fundamentos conceptuais até à sua aplicação prática e monitorização. O modelo aqui proposto pode ser adaptado pelas instituições aos seus contextos e propósitos específicos e atribui um papel central

⁶ [The European Code of Conduct for Research Integrity](https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf) - <https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf>

aos agentes envolvidos, bem como às atividades por eles desenvolvidas, e responsabilidades inerentes, essenciais para a operacionalização da CA no quotidiano da investigação.

O Quadro de Referência está dividido em quatro secções:

1. **Introdução** - A secção inicial estabelece o contexto geral e o propósito do documento. Detalha a relevância da CA e GDI no panorama atual da investigação, em linha com as diretrizes da União Europeia (como o Horizonte Europa), e sublinha a importância do acesso ao conhecimento para uma sociedade mais informada e democrática.
2. **Modelo Lógico** - Apresentam-se os fundamentos teóricos e conceptuais, descrevendo um modelo de implementação de políticas, alicerçado em boas práticas, e destacando considerações importantes para a sua utilização. Inclui ainda orientações sobre a formação de investigadores/as, a implementação institucional e a utilização do quadro para informar sobre políticas de investigação e responder a desafios sociais. As subsecções explicam os conceitos-chave, os pressupostos teóricos, incluindo o ciclo de vida das políticas (secção 2.1) e o modelo de princípios e práticas, detalhando as diferentes fases (secção 2.2), acompanhados de uma introdução ao papel dos elementos que compõem uma política institucional.
3. **Elementos Essenciais** - detalha os elementos essenciais das políticas, desenvolvida em função dos objetivos (que serão detalhados em [3.1](#)), agentes e respetivas atividades e responsabilidades (a ser apresentadas em [3.2](#)), requisitos (serão especificados em [3.3](#)) e impacto (detalhes descritos em [3.4](#)). Esta secção descreve possibilidades e opções de utilização, cabendo às instituições tomar as decisões necessárias para a sua adequação em função das suas necessidades e realidades específicas.
4. **Modelos de Implementação e Recursos Suplementares** - A secção final deste documento oferece recursos práticos e ferramentas de apoio para auxiliar as instituições na implementação das políticas de CA e GDI. Inclui propostas de modelos de redação e boas práticas (consultar exemplos em [4](#)).

2. Modelo Lógico Para o Desenvolvimento de Políticas de CA e/ou GDI

2.1. Ciclo de Vida das Políticas de CA e/ou GDI

A transição para um paradigma de CA representa um movimento estratégico com o potencial de transformar a produção, disseminação e utilização do conhecimento científico. Reconhecendo a singularidade de cada instituição do ecossistema do SC&T nacional, a adoção dos princípios propostos deverá ser precedida por uma análise aprofundada das suas especificidades, necessidades e capacidades. Assim, propõe-se um modelo de desenvolvimento estruturado em quatro fases interligadas, que abrange desde a compreensão do contexto institucional até à monitorização dos impactos da implementação da política, assegurando um percurso coerente e adaptável para a plena integração dos princípios da CA e da GDI no ecossistema de investigação de cada instituição (Figura 2.1).

Quadro de Referência - Modelo Lógico

Figura 2.1. Representação visual do modelo lógico para políticas de CA e/ou GDI. A [primeira fase](#) consiste no enquadramento da política com a realidade institucional, seguida da [fase de definição](#) e [implementação da política](#). Segue-se a [fase de monitorização da política](#), reiniciando o ciclo, e ajustando a política sempre que necessário.

2.2. Fases do Modelo de Desenvolvimento de Políticas

O modelo de desenvolvimento das políticas de CA e/ou GDI é constituído por quatro fases e pretende operacionalizar um ciclo de implementação e monitorização que garanta a sua adaptabilidade e a sustentabilidade a longo prazo. A descrição de cada uma das fases do modelo está detalhada nas seguintes secções, contemplando ainda os principais fatores envolvidos.

2.2.1. Fase 1: Enquadramento da Política

Esta fase dedica-se à análise contextual detalhada que fundamentará a estratégia de implementação da CA e GDI. Reconhecendo que cada instituição opera num cenário único, a estratégia a ser definida refletirá as suas circunstâncias particulares – por exemplo, a dimensão da instituição, a intensidade da sua atividade de investigação, eventual existência de quadros regulamentares e capacidade existente em GDI. Através da identificação precisa dos desafios e lacunas, bem como das oportunidades e necessidades específicas de cada instituição, esta etapa estabelece as bases para um planeamento de política eficaz e adaptado à sua realidade. A caixa 2.1 reforça aspetos chave do enquadramento da política.

Caixa 2.1 - Âmbito do Enquadramento da Política

Para desenhar uma política institucional, é fundamental definir o problema e identificar o contexto em diversas dimensões específicas, acompanhando todo o ciclo de vida da investigação e as características extrínsecas e intrínsecas de cada instituição. Entre outros é necessário considerar:

- o quadro institucional e de governação da instituição (os órgãos envolvidos nos processos de decisão aos diversos níveis institucionais, e respetivas responsabilidades atribuídas);
- o contexto das relações da instituição com outras organizações congêneres, nomeadamente a sua participação ou integração em alianças e consórcios supra institucionais, infra estruturas ou projetos colaborativos, etc.
- o quadro regulamentar e normativo já existente na instituição (p. ex.: estratégias, políticas, códigos, regulamentos ou procedimentos) em matérias relacionadas, direta ou indiretamente, com a CA e GDI (p. ex.:, avaliação de desempenho dos membros da instituição, condutas de ética, propriedade intelectual, acesso aberto a publicações, depósito legal de teses e dissertações, etc.);
- o quadro legal e regulamentar externo (p. ex.:, a legislação relevante, como a Lei da Ciência - Decreto-Lei n.º 63/2019-, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica - Lei n.º 55/2025-, os regulamentos e requisitos de acesso aberto e gestão de dados de investigação de entidades financiadoras, como a FCT ou a Comissão Europeia, etc.);
- as infraestruturas existentes (p. ex.:, serviços de armazenamento, repositórios, plataformas de publicação, etc.).

Esta reflexão sobre os recursos já existentes, ou a sua ausência, permitirá identificar lacunas e, conseqüentemente, definir políticas, com objetivos claros. Estas políticas permitirão, por sua vez, estabelecer os agentes e suas responsabilidades e as atividades a desenvolver. Abrangem, ainda, as necessidades de infraestruturas e recursos humanos, os sistemas de incentivos e recompensas, os programas de formação, os planos de disseminação e envolvimento societal, as implicações de

financiamento, os mecanismos de monitorização e *compliance*, e os processos de monitorização e revisão da política.

2.2.2. Fase 2: Definição da Política

A fase de Definição da Política concentra-se no planeamento e desenho detalhado da política de CA e/ou GDI. Esta deve incluir a definição clara dos objetivos a alcançar (o que será detalhado em [3.1](#)), a identificação dos critérios de sucesso que permitirão monitorizar a eficácia da política e a articulação dos benefícios esperados para a comunidade científica, a sociedade e a economia, tendo em conta o estado atual em que cada instituição se encontra.

Na formulação dos objetivos, algumas das dimensões a considerar são a promoção do acesso universal e a maximização da reutilização do conhecimento científico, consolidar a transparência na GDI, desenvolver e sustentar infraestruturas de apoio ou integração da CA e GDI nos mecanismos de avaliação e incentivo.

Desta forma, a Definição da Política deve constituir uma abordagem estruturada para o planeamento das práticas e sua monitorização, sendo essencial para estabelecer os fundamentos lógicos que irão sustentar tanto a implementação quanto o êxito da política (incluindo a execução das atividades projetadas, alocação de recursos e a monitorização).

Para concretizar este processo de forma estruturada, a instituição deverá avaliar necessidades e auscultar as partes interessadas, em particular os investigadores que serão, simultaneamente, os principais destinatários e agentes da política (caixa 2.2).

Caixa 2.2 - Avaliação dos requisitos e auscultação das partes interessadas

Esta dimensão abrange a avaliação dos requisitos e a auscultação das diversas partes interessadas na CA e/ou GDI. A sua concretização deverá considerar os seguintes aspetos:

- a identificação dos requisitos legais, éticos e técnicos para a implementação da política (p.ex. existência e competências de comissões de ética, Encarregado/a de Proteção de Dados (EPD), etc.);
- a análise de políticas e regulamentos existentes, tanto a nível institucional como nacional e internacional (p.ex. legislação nacional aplicável, acordos de partilha de dados com terceiros, etc.);
- a identificação das melhores práticas e padrões internacionais existentes em função do contexto de cada instituição;
- a realização de consultas públicas, workshops e entrevistas com as partes interessadas para recolher as suas opiniões e sugestões, tendo em particular consideração os/as investigadores/as.

Este passo fundamental permitirá, subseqüentemente, a **conceção e a determinação dos recursos necessários** para a implementação da iniciativa, garantindo a sua **adesão e relevância** (caixa 2.3).

Caixa 2.3 - Conceção e Recursos

Esta dimensão abrange o planeamento estratégico das ações, a alocação de recursos e a avaliação dos requisitos normativos para o sucesso da política, e deverá considerar os seguintes aspetos:

- a identificação e o planeamento detalhado das ações a desenvolver no âmbito da política;
- a identificação dos recursos e ações necessários, dentro do quadro regulamentar vigente, para alcançar os resultados pretendidos;
- identificação dos agentes (investigadores/as, gestores/as de ciência, *data stewards*, etc.) e as suas necessidades específicas;
- a análise das infraestruturas existentes e a deteção de necessidades de desenvolvimento de novas infraestruturas, com um planeamento rigoroso da sustentabilidade a longo prazo de todo o ecossistema;
- a definição das ferramentas de monitorização a serem utilizadas, incluindo a determinação dos resultados esperados;
- a estimativa dos **recursos financeiros, humanos e tecnológicos** necessários para o desenvolvimento e implementação da política, e para atingir os objetivos propostos.

Em suma, a política deve ser clara e concisa, respondendo às necessidades específicas de cada caso, mas sempre alinhada com os seus objetivos. Deve atender ao perfil específico de cada instituição, considerando a heterogeneidade, diversidade de práticas e necessidades, e considerando ainda a especificidade dos dados de investigação das diferentes áreas disciplinares. Deve definir funções e responsabilidades para os agentes envolvidos, facilitando a sua compreensão e adesão, e orientar investigadores/as e instituições sobre como cumprir as suas disposições, distinguindo de modo claro requisitos obrigatórios e recomendações. Além disso, deve ser coerente relativamente aos recursos alocados e às atividades requeridas a todos os envolvidos.

A política institucional deve ser concebida como uma parte integrante do quadro de políticas e regulamentos institucionais e extrainstitucionais (contexto legal e regulamentar). A sua implementação eficaz requer uma integração plena, complementar ao conjunto de políticas (p.ex. enquadramento com Políticas de Acesso Aberto nacionais e institucionais, Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e Código de Ética), de estratégias e de planos de ação já existentes. Adicionalmente, esta integração deve estender-se a quaisquer políticas relacionadas com gestão operacional (p.ex. políticas de gestão de recursos humanos, avaliação das carreiras⁷, gestão de infraestruturas), assegurando a alocação de recursos adequados e considerando as transformações culturais necessárias à internalização dos valores, princípios e práticas da CA.

⁷ [EUA Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science](https://www.eua.eu/downloads/publications/eua-roadmap-on-research-assessment-in-the-transition-to-open-science.pdf) - <https://www.eua.eu/downloads/publications/eua-roadmap-on-research-assessment-in-the-transition-to-open-science.pdf>

As boas práticas assumem como fundamental a realização de uma **avaliação de riscos**, com uma análise e identificação de potenciais riscos decorrentes da implementação da política em cada instituição.

2.2.3. Fase 3: Implementação da Política

O foco da fase Implementação da Política reside na operacionalização das ações planejadas. Poderão ser definidos critérios de sucesso específicos e métricas de performance mensuráveis para acompanhar o progresso da implementação e identificar potenciais desafios ou áreas que necessitem de ajustes. Uma implementação eficaz é crucial para traduzir o planejamento estratégico em resultados tangíveis, em função do contexto de cada instituição.

A operacionalização da política envolverá as seguintes etapas cruciais:

- **Redação e Revisão da Política** - Formalização das diretrizes num documento de política claro e abrangente, seguido por um processo de revisão (entre pares e/ou consultores internos e/ou externos) para garantir a sua coerência, harmonização com o conjunto de políticas institucionais implementadas e alinhamento com os objetivos estabelecidos;
- **Aprovação e Divulgação** - Obtenção da aprovação formal da política pelas instâncias competentes da instituição e subsequente divulgação eficaz a toda a comunidade académica e de investigação;
- **Alocação de Recursos** - Distribuição estratégica dos recursos financeiros, humanos e técnicos necessários para apoiar a implementação das ações definidas na política;
- **Promoção de Programas de Formação e Capacitação** - Desenvolvimento e oferta de programas de formação e capacitação direcionados a diferentes agentes (investigadores/as, técnicos/as, estudantes) para promover a adoção da política;
- **Estabelecimento de Canais de Comunicação e Suporte** - Estabelecimento de canais de comunicação eficazes e mecanismos de suporte para auxiliar os membros da instituição na compreensão e implementação da política;
- **Integração/alteração de procedimentos** - Incorporação dos princípios e diretrizes da política nos procedimentos e fluxos de trabalho existentes na instituição, ou a criação de novos procedimentos conforme necessário. Após aprovação institucional, recomenda-se que, sempre que justifique, as Unidades de Investigação ou Serviços criem diretrizes para implementação alinhadas com as necessidades da área científica, e tendo em conta especificidades dos dados.

Um dos aspetos fundamentais a abordar nesta fase é a definição de uma **estrutura de governança** clara para a implementação, monitorização e revisão da política, detalhando os papéis e responsabilidades de todos os agentes envolvidos (cujas atividades serão descritas em [3.2](#)). Outro ponto crucial a ser tido em consideração é acomodar este processo tendo sempre em consideração a **avaliação dos riscos** associados às diferentes fases da implementação, antecipando possíveis estratégias de mitigação.

A monitorização do sucesso da Implementação da Política será guiada por critérios específicos, mensuráveis e orientados para a ação, permitindo acompanhar de perto o progresso e realizar ajustes conforme necessário, para garantir o alcance dos objetivos da política institucional definida.

2.2.4. Fase 4: Monitorização da Política

A fase Monitorização da Política dedica-se à monitorização contínua da implementação e à avaliação do impacto da política de CA e/ou de GDI. Através da análise das métricas de performance definidas e da recolha de *feedback* dos agentes envolvidos, será possível determinar se os objetivos estão a ser alcançados, identificar potenciais desvios, avaliar o impacto alcançado e recolher informações para futuras melhorias. Este processo deve permitir identificar as áreas de intervenção e quais as ferramentas de monitorização e métricas de desempenho mais adequadas. Para demonstrar o progresso do programa de implementação, será essencial identificar:

- atividades específicas a serem conduzidas;
- recursos de suporte disponíveis;
- *outcomes* (resultados de curto e longo prazo esperados para cada atividade);
- impacto antecipado na comunidade.

Assim, a operacionalização desta fase contemplará os seguintes elementos:

- **Recolha e Análise de Dados** - Estabelecimento de mecanismos eficientes para a recolha sistemática dos indicadores de desempenho definidos (monitorização de elementos como, publicações em acesso aberto, planos de gestão de dados (PGDs), ou número de *datasets* publicados, etc.). Tal poderá envolver a utilização de questionários, análise de dados de repositórios, entrevistas e outras metodologias de recolha de informação. A análise rigorosa destes dados permitirá identificar tendências, sucessos e áreas que necessitam de melhoria;
- **Comunicação (através dos canais criados) dos Resultados da Monitorização às partes interessadas relevantes** - podendo caber à direção da instituição, investigadores/as, entidades financiadoras, etc.;
- **Revisão da Política e Atualizações** - Implementação de um ciclo de revisão periódica da política, com base nos resultados da monitorização, bem como em novas tendências e desenvolvimentos no âmbito da CA e da GDI. As revisões garantirão que a política permaneça atualizada, eficaz e alinhada com as necessidades da instituição e da comunidade científica.

Não obstante, a análise cuidada destes dados permitirá também aferir se a avaliação dos riscos antecipada nas fases anteriores corresponde à realidade, e consequentemente identificar outros fatores de risco e/ou propor novas estratégias de mitigação dos mesmos.

3. Elementos Essenciais das Políticas de CA e/ou GDI

As diferentes fases do modelo lógico detalhado anteriormente delinearão os elementos essenciais para a definição e implementação das políticas institucionais. Esses elementos têm um duplo propósito: (i) Apoiar as instituições, aumentando o nível de proficiência; (ii) Servir como referência e ferramenta para a conceção, implementação e monitorização de políticas na área da CA e GDI. Estes devem ser operacionalizados de acordo com o [modelo de desenvolvimento de políticas](#) apresentado anteriormente.

Após o levantamento das lacunas e necessidades por cada instituição (conforme descrito em [2.2.1](#)), impõe-se a definição de políticas que respondam aos objetivos específicos (previamente detalhado em [2.2.2](#)). Para tal, devem ser considerados os recursos necessários, e a política deve ser implementada e monitorizada, sempre em consonância com as realidades de cada instituição (descrito previamente em [2.2.3](#) e [2.2.4](#), respetivamente).

No âmbito deste Quadro de Referência, a definição desses elementos é moldada pelo perfil e responsabilidades dos agentes envolvidos, bem como pelos objetivos que as instituições pretendem alcançar (Figura 3.1).

Desenho da Política em Função dos Agentes

Figura 3.1 - Desenho da política institucional em função da definição dos diferentes agentes e das suas atividades e responsabilidades.

3.1. Objetivos

A visão institucional e os objetivos devem ser o ponto de partida para a definição da política institucional de CA e GDI. Neste sentido, tendo em conta as conclusões da fase de Enquadramento da Política (descrito em [2.2.1](#)), as políticas institucionais devem explicitar os seus objetivos, que por sua vez devem estar alinhados com a missão, visão e estratégia institucional. Estes objetivos visam contribuir para um sistema científico eficiente, íntegro e confiável, que promova o desenvolvimento societal sustentável e a inovação responsável (UNESCO, 2021), bem como atingir e reforçar substancialmente a confiança pública na ciência, fomentando a transparência dos processos de investigação e a disseminação dos seus resultados, garantindo uma maior visibilidade da investigação.

Na sequência da definição dos objetivos que norteiam a política, a tabela subsequente (Tabela 3.1) detalha potenciais **áreas de atuação** e **estratégias operacionais** que se podem traduzir em ações concretas e mecanismos práticos de implementação.

Tabela 3.1 - *Áreas de atuação e estratégias operacionais*

Áreas de atuação	Estratégias operacionais (exemplos)
Políticas	Subscrever a Declaração de Berlim ⁸ / Declaração de São Francisco ⁹ ;
	Enquadrar as políticas com quadro regulamentar institucional, nacional e internacional;
	Alinhar as políticas institucionais com os requisitos das entidades financiadoras.
Perfis e Responsabilidades	Definir o perfil e respetivas responsabilidades dos diferentes agentes institucionais com um papel no âmbito da GDI (como investigadores/as, serviços da instituição, <i>data stewards</i> , biblioteca, entre outros).
Infraestruturas e Recursos	Definir quais as infraestruturas (computacionais, recursos humanos, etc.) necessárias à implementação da política.
Recompensas e Incentivos	Incluir a CA e GDI como um critério formal em processos de avaliação de ciência.
Capacitação de recursos humanos	Assegurar a existência de recursos humanos capacitados para acompanhamento na gestão e curadoria dos dados;
	Promover ações de formação que capacitem os investigadores/as, mas também os profissionais de apoio à GDI.
Monitorização e Impacto	Definir estratégias de monitorização e atualização da política.

⁸ [Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities](https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration) - <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

⁹ [Read the Declaration | DORA](https://sfdora.org/read/) - <https://sfdora.org/read/>

3.2. Agentes

No seguimento da definição dos objetivos, é necessário identificar e definir os Agentes envolvidos na implementação e sustentação das políticas de CA e/ou GDI, bem como as responsabilidades atribuídas a cada um. Numa perspetiva genérica da política de CA e/ou GDI, identificam-se **a Instituição e as suas subunidades** (podendo ser Faculdades, Escolas, Centros de Investigação e/ ou Serviços de Suporte, de acordo com a estrutura de governança) como entidades responsáveis pela definição, disseminação, suporte e monitorização da política (Tabela 3.2). Cada instituição deve delegar nas subunidades responsabilidades atribuídas. Consequentemente, os **membros da Instituição** (podendo ser docentes, investigadores/as, pessoal técnico de suporte e estudantes) que são simultaneamente o público-alvo e os principais implementadores das práticas de CA e/ou de GDI, devem também ter responsabilidades atribuídas.

Tabela 3.2 - Descrição das entidades e dos seus agentes/responsabilidades

Agentes	Responsabilidades/Funções
Instituição (Universidade, Instituto, etc.)	Definir política(s) para o conjunto da instituição.
	Garantir as condições para o seu cumprimento, nomeadamente pela disponibilização das infraestruturas necessárias, serviços de apoio, e formação/capacitação para todos os seus membros.
	Monitorizar e rever, quando necessário, a(s) política(s).
Unidades de Serviços (Serviços de Suporte, Bibliotecas, Centros de Informática, Serviços de Apoio à Investigação)	Disponibilizar e gerir as infraestruturas e serviços de suporte ao cumprimento da(s) política(s): repositórios, serviços de armazenamento, serviços de PGDs.
	Disponibilizar suporte para auxiliar na utilização das ferramentas disponíveis.
	Organizar sessões de capacitação para a utilização das ferramentas de apoio.
Unidades de Investigação (Faculdades, Escolas, Centros de Investigação)	Implementar/especificar/adaptar a(s) política(s) institucional(ais) de acordo com o seu contexto e especificidades.

Numa análise mais específica da política de GDI, operacionalizando a visão na área dos dados de investigação, destaca-se a necessidade de:

- **Serviços de Suporte Especializados:** Compreendendo as unidades que oferecem apoio direto à GDI (p. ex.: bibliotecas, centros de informática/tecnologias da informação (TI) e serviços de suporte à investigação e gestão de ciência). Neste caso, não deve ser considerada apenas a infraestrutura, mas também os recursos humanos (p.ex. *data*

stewards), cuja especialização é fundamental para garantir a qualidade, a conformidade e a acessibilidade dos dados de investigação.

- **Agentes Centrais no Ciclo de Vida dos Dados de Investigação:** Incluindo os investigadores/as principais, orientadores/as de doutoramento, investigadores/as, técnicos/as de investigação e estudantes de doutoramento, que desempenham papéis cruciais na criação, gestão, partilha, reutilização dos dados e na adoção dos princípios FAIR.

3.2.1. Atividades e Responsabilidades dos Agentes

A explicitação dos agentes e dos seus papéis é crucial para o entendimento das responsabilidades e da colaboração necessária para o sucesso destas políticas, bem como para garantir a adesão institucional aos objetivos delineados na política proposta. A efetiva implementação das políticas de CA e/ou GDI requer um entendimento claro das **Atividades e Responsabilidades dos Agentes Envolvidos**.

A presente secção lista as atribuições e os papéis específicos da instituição (que será detalhado [3.2.1.1](#)), e das suas subunidades, incluindo as equipas de apoio à CA e GDI (a ser descrito em [3.2.1.2](#)) bem como das unidades de investigação (apresentado em detalhe em [3.2.1.3](#)). Explicita-se ainda as responsabilidades dos investigadores/as (enumerado em [3.2.1.4](#)), bem como dos estudantes (futuramente apresentados em [3.2.1.5](#)).

Nas seguintes subsecções, encontram-se definidas as principais **Atividades e Responsabilidades** específicas recomendadas para cada **Área de Intervenção** e o respetivo **Nível de Recomendação** para a sua implementação para cada um dos agentes, conforme ilustrado na Figura 3.2. Esta informação é detalhada separadamente para as [Instituições](#) (Tabela 3.3), para as diferentes [Unidades de Serviços](#) inerentes a cada instituição (que poderão contemplar: Equipas de Apoio à Investigação e às Políticas de CA e/ou GDI, como Gabinetes de Apoio à Investigação, Gabinetes de Propriedade Intelectual e Proteção de Dados, Consultoria Jurídica, Bibliotecas, Gabinetes de Tecnologias de Informação, dependendo da estrutura de governança de cada instituição) (Tabela 3.4). Poderão ainda ser encontrados detalhes referentes às [Unidades de Investigação](#) (UI) (Tabela 3.5), [investigadores/as](#) (Tabela 3.6) e [estudantes](#) (Tabela 3.7)

Estas tabelas foram elaboradas com base no trabalho previamente feito pelo Grupo de Trabalho: Políticas, Estratégias e Recomendações GDI ¹⁰, tendo sido atualizadas com informação disponível nas diversas sugestões de leitura presentes no final do documento.

¹⁰ [Políticas GDI | Fórum de Gestão de Dados de Investigação](https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-politicas-gdi/) - <https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-politicas-gdi/>

(Exemplo de agente) **Instituições**

Figura 3.2 - Exemplo do modelo de organização das tabelas que propõem responsabilidades e atividades aos diferentes agentes. Cada agente possui uma subsecção dedicada. Nesta tabela, as atividades estão agrupadas por domínios (coluna à esquerda), sendo proposto, para cada um deles, um conjunto de atividades, aos quais foi atribuído um nível de recomendação (coluna à direita).

3.2.1.1. Instituições

Tabela 3.3 - Atividades e responsabilidades das instituições nas diferentes áreas de intervenção.

Área de intervenção	Atividades/ Responsabilidades	Nível Requerido/ Recomendado
Política Institucional	Definir, atualizar e divulgar a política institucional de CA e/ou GDI.	Nível I Requerido
Infraestrutura e Serviços	Disponibilizar, por meios próprios, partilhados ou contratados externamente, as infraestruturas e serviços necessários ao cumprimento dos requisitos da política institucional, bem como requisitos de entidades financiadoras (especificar os componentes como armazenamento, <i>backup</i> , repositório, sistema de PGDs, etc.).	Nível I Requerido
	Estabelecer um ponto único de contacto, informação e apoio para a GDI, garantindo a necessária coordenação de todas as unidades operacionais e órgãos de direção ou gestão envolvidos (a nível central e "local").	Nível II Recomendado
Formação	Proporcionar aos membros da instituição formação, apoio e aconselhamento na GDI e CA.	Nível I Requerido
Recursos	Garantir os recursos (humanos, tecnológicos e financeiros) necessários às unidades de serviço (TI, bibliotecas, apoio à investigação ou gestão de ciência - adaptada à realidade institucional) encarregadas das infraestruturas e dos serviços de GDI.	Nível I Requerido
Monitorização	Monitorizar o cumprimento da Política de CA e/ou GDI.	Nível I Requerido
Procedimentos	Apoiar os Serviços e Unidades Orgânicas na definição e implementação de procedimentos e boas práticas de CA e/ou GDI alinhadas com a política institucional global.	Nível II Recomendado
Incentivos	Incentivar as boas práticas de CA e/ou GDI, reconhecendo-as nos processos de avaliação da investigação e nos critérios de recrutamento.	Nível II Recomendado
Disseminação	Compilar informação e elaborar relatórios que sumarizam as publicações e os dados disponibilizados em acesso aberto, com o objetivo de analisar o impacto.	Nível II Recomendado

3.2.1.2. Unidades de Serviços

Tabela 3.4 - Atividades e responsabilidades das unidades de serviços em diferentes áreas de intervenção.

Área de intervenção	Atividades/ Responsabilidades	Nível Requerido/ Recomendado
Infraestrutura e Serviços	Disponibilizar e gerir as infraestruturas e serviços necessários ao cumprimento dos requisitos da política institucional, bem como das entidades financiadoras (nomeadamente, armazenamento, cópias de segurança, repositório, sistema de PGDs, etc.).	Nível I Requerido
Formação	Disponibilizar e garantir o acesso à formação, aos diferentes interessados, sobre GDI e outras temáticas de CA.	Nível I Requerido
Procedimentos	Apoiar o cumprimento das políticas institucionais e das entidades financiadoras em relação à GDI, nomeadamente, em relação à elaboração e atualização de PGDs e à gestão de dados de acordo com os princípios FAIR.	Nível I Requerido
Disseminação	Disponibilizar informação sobre as infraestruturas disponíveis na sua instituição, bem como os termos de condições gerais de uso.	Nível I Requerido
Questões Éticas e Legais	Apoiar o cumprimento do RGPD em relação aos dados pessoais e sensíveis.	Nível I Requerido
	Proteger a propriedade intelectual das invenções e garantir a disponibilização de publicações e dados quando possível.	Nível II Recomendado
	Assegurar a devida identificação de outputs produzidos em colaboração com empresas.	
Financiamento	Apoiar o planeamento financeiro de projetos no que respeita aos custos associados à GDI (custos com armazenamento, processamento e preservação).	Nível II Recomendado

3.2.1.3. Unidades de Investigação

Tabela 3.5 - Atividades e responsabilidades das Unidades de investigação nas diferentes áreas de intervenção.

Área de intervenção	Atividades/ Responsabilidades	Nível Requerido/ Recomendado
Política Institucional	Implementar a Política de CA e/ou GDI definida pela Instituição, mediante orientações internas adaptadas ao contexto da UI.	Nível I Requerido
Formação	Promover e divulgar ações de formação na área de GDI.	Nível II - Recomendado
Monitorização	Executar relatórios e recolher métricas através de <i>dashboards</i> e das fontes de dados disponíveis.	Nível II Recomendado
Procedimentos	Definir as funções e responsabilidades dos vários intervenientes no processo de desenvolvimento dos projetos de investigação, de acordo com a estrutura e organização de cada UI.	Nível I Requerido
	Certificar que todos os projetos de investigação incluem um PGD de acordo com os requisitos das entidades financiadoras e se necessário apoiar a elaboração desse PGD.	
	Implementar métodos de controlo de qualidade e fluxos de trabalho reproduzíveis.	Nível II Recomendado
Incentivos	Valorizar as práticas de CA através de incentivos para a implementação das recomendações.	Nível II - Recomendado
Disseminação	Preparar documentos orientadores para a concretização das recomendações definidas na Política Institucional.	Nível II - Recomendado
Questões Éticas e Legais	Sensibilizar os investigadores/as para a adoção de práticas que mantenham a integridade, preservação e segurança dos dados.	Nível I Requerido
	Conhecer a legislação aplicável aos dados e publicações e garantir a conformidade na Unidade ou projeto.	
Ponto de Contacto	Definir um responsável para prestar apoio na área de GDI.	Nível II Recomendado

3.2.1.4. Investigadores/as

Tabela 3.6 - Atividades e responsabilidades dos investigadores/as nas diferentes áreas de intervenção.

Área de intervenção	Atividades/ Responsabilidades	Nível Requerido/ Recomendado
Formação	Investigadores/as principais/orientadores/as/ supervisores/as: Garantir que todos os membros do grupo de investigação e/ou estudantes estão capacitados para uma GDI efetiva e orientar os estudantes sobre como planear, gerir e partilhar os dados de investigação.	Nível I Requerido
	Investigadores/as (das várias fases de carreira): Participar em sessões de formação ou <i>workshops</i> dinamizados sobre GDI.	
	Solicitar orientação aos serviços responsáveis sobre as melhores práticas de partilha de dados, documentação, segurança e preservação.	
	Capacitar outros elementos da equipa para trabalhar com dados de forma estruturada, transparente e acessível.	
Disseminação	Promover a participação de cidadãos no processo de investigação e integrá-los em etapas específicas do ciclo de investigação.	Nível II Recomendado
Questões Éticas e Legais	Obter as permissões necessárias para partilhar os dados e garantir o cumprimento dos processos de aprovação ética.	Nível I Requerido
	Cumprir os requisitos éticos, legais e de privacidade (p.ex.: RGPD e acordos de confidencialidade).	
	Assegurar que os dados pessoais são tratados considerando as especificações técnicas e organizativas que assegurem a sua proteção (com especial atenção para dados sensíveis e/ou que necessitem anonimização) durante todo o projeto.	
	Assegurar que a gestão e partilha de dados está alinhada com os acordos de propriedade intelectual ou patentes.	
	Assegurar que todos os acordos firmados com as entidades financiadoras, empresas ou outros terceiros permitam a conformidade com as políticas de CA e/ou GDI institucionais.	

Financiamento	Orçamentar os custos de GDI (custos com armazenamento, processamento e preservação) no planeamento financeiro de projetos, bem como alocar esforço de tempo para a realização das tarefas.	Nível II Recomendado
Princípios de Dados FAIR	Assegurar uma boa gestão de dados, de acordo com os princípios FAIR, as políticas e requisitos da instituição e/ou das entidades financiadoras.	Nível I Requerido
	Utilizar formatos normalizados e documentação detalhada, incluindo metadados e descrições, para garantir que os dados possam ser compreendidos e reutilizados.	
Plano de Gestão de Dados	Conceber, atualizar e rever o PGD, assegurando que este cumpre com os requisitos da instituição e/ou entidades financiadoras.	Nível I Requerido
Depósito	Assegurar o depósito dos dados de investigação relevantes no repositório da instituição ou outro repositório confiável, até ao momento de conclusão da investigação.	Nível I Requerido
Partilha e acesso	Clarificar o tipo de acesso através de licenças para que terceiros compreendam como os dados podem ser reutilizados.	Nível I Requerido
	Partilhar os dados de investigação de forma aberta e com a documentação necessária à sua reutilização e validação, salvo se existirem restrições legais, éticas ou contratuais.	
	Justificar e obter aprovação para restringir o acesso aos dados quando necessário (p.ex., por motivos de confidencialidade, privacidade ou propriedade intelectual).	
	Garantir que os dados em acesso restrito sejam geridos de acordo com as políticas institucionais de acesso e partilha de dados.	
	Caso o repositório selecionado não seja o repositório requerido pela instituição, disponibilizar informação sobre o acesso e documentação complementar.	
Preservação e acesso	Garantir que os dados sejam preservados para acesso a longo prazo após o término do projeto, seguindo as diretrizes institucionais ou das entidades financiadoras.	Nível I Requerido
	Depositar os dados no repositório institucional ou outro repositório confiável, garantindo a preservação a longo prazo.	

Armazenamento e Segurança	Armazenar os dados de investigação em sistemas de armazenamento seguros (institucionais, ou seguindo diretrizes institucionais).	Nível I Requerido
	Garantir que os dados sejam copiados de forma segura e acessíveis a longo prazo, incluindo a devida gestão de versões.	
	Adotar boas práticas de segurança para proteger dados sensíveis ou confidenciais (criptação, palavras-chave seguras, etc.).	
	Em caso de dados partilhados com entidades externas, assegurar os direitos e responsabilidades de cada uma das entidades envolvidas, incluindo armazenamento, cópias de segurança, acesso, transferência, destruição e/ou arquivo.	

3.2.1.5. Estudantes

Tabela 3.7 - Atividades e responsabilidades dos/das estudantes nas diferentes áreas de intervenção.

Área de intervenção	Atividades/ Responsabilidades	Nível Requerido/ Recomendado
Política Institucional	Cumprir orientações de planeamento, gestão e partilha de dados de investigação transmitidas pelos seus supervisores/as e/ou orientadores/as da instituição.	Nível I Requerido
Procedimentos	Identificar fontes de informação e avaliar se os dados são fidedignos, válidos, confiáveis e pertinentes.	Nível I Requerido
	Elaborar e atualizar o PGD do seu projeto de investigação, de acordo com as orientações da Instituição e/ou entidades financiadoras relevantes.	
	Cumprir os procedimentos de recolha, armazenamento e segurança dos dados de investigação, conforme as boas práticas de GDI.	
Questões Éticas e Legais	Gerir e manter a integridade dos dados de investigação, criados ou reutilizados, conforme as políticas, regulamentos, códigos de ética e orientações da instituição e a legislação em vigor.	Nível I Requerido
	Usar, transformar e analisar, de forma transparente e em conformidade com os requisitos legais e de privacidade, dados de investigação não confidenciais.	
	Compreender os conceitos básicos das regras de propriedade de dados aplicáveis à sua investigação.	
	Conhecer os conceitos de direitos de autor, de propriedade intelectual e de licenciamento.	
Depósito	Assegurar o depósito dos dados de investigação relevantes no repositório da instituição ou outro repositório confiável, até ao momento de conclusão da investigação.	Nível I Requerido
Preservação e acesso	Garantir que os dados são preservados para acesso a longo prazo após o término do projeto, seguindo as diretrizes institucionais ou das entidades financiadoras.	Nível I Requerido

3.3. Requisitos Operacionais

Para que os agentes consigam operacionalizar as suas responsabilidades, e consequentemente cumprir os objetivos definidos pela instituição, é também necessário que sejam definidos os requisitos estruturantes essenciais em termos de: i) infraestruturas (Tabela 3.8), ii) recursos humanos (Tabela 3.9) e iii) capacitação, necessários para apoiar os diversos agentes da instituição no desenvolvimento de práticas alinhadas com os princípios da CA e da GDI (Tabela 3.10). Nas tabelas abaixo, estão detalhados os requisitos para cada um destes tópicos, bem como sugestões para a implementação dos mesmos.

Tabela 3.8 - Requisitos das Infraestruturas

Requisitos	Descrição e implementação	Exemplos ¹¹
Planos de Gestão de Dados	Disponibilizar ou identificar serviços internos/ externos (p.ex.: plataforma institucional ou ferramenta online) que podem ser usados pelos membros da instituição que apoiem a criação, atualização e gestão de PGDs. Estes devem auxiliar a equipa de apoio à GDI da instituição, e subseqüentemente os/as investigadores/as.	Plan and follow your data - https://argos.openaire.eu/
Infraestruturas de Armazenamento e Cópias de Segurança	Estabelecer uma solução de armazenamento seguro e de alta capacidade, com uma política clara de acesso, que garanta a integridade e a confidencialidade dos dados de investigação, em todas as fases do ciclo de vida do projeto.	How to build and maintain a reliable backup infrastructure TechTarget - https://www.techtarget.com/searchdatabackup/tip/How-to-build-and-maintain-a-reliable-backup-infrastructure
Plataformas e Ferramentas de Apoio à Colaboração e Disseminação	Disponibilizar plataformas para facilitar a colaboração entre investigadores/as (p.ex: cadernos de laboratório eletrónicos, espaços de trabalho virtuais, ferramentas de partilha de ficheiros).	Collaborative Tools for Enhanced Knowledge Management - United Ceres College Quality & Future-Ready Education - https://unitedceres.edu.sg/collaborative-tools-for-enhanced-knowledge-management/

¹¹ [Competências para a Gestão de Dados de Investigação e Dados FAIR: Estudo prospetivo - https://zenodo.org/records/7335281](https://zenodo.org/records/7335281)

		<p>8 software tools for knowledge sharing and collaboration TechTarget - https://www.techtarget.com/searchcontentmanagement/tip/Software-tools-for-knowledge-sharing-and-collaboration</p> <p>Ferramentas da FCCN - https://www.fcn.pt/areas-tecnologicas/colaboracao/</p> <p>Serviços da EOSC - https://open-science-cloud.ec.europa.eu/services</p>
Repositórios ¹²	<p>Disponibilizar repositório(s) institucional(ais) confiável(eis), para publicações e/ou dados.</p> <p>Como alternativa identificar outro(s) repositório(s) confiável(eis) necessário(s) à partilha de publicações e/ou dados de investigação ¹³</p>	<p>Choosing a repository Library - https://library.ed.ac.uk/research-support/research-data-service/after/choosing-a-suitable-repository</p> <p>Choosing a suitable repository to deposit your data - https://intranet.birmingham.ac.uk/student/libraries/research/rdm/archiving-data/choosing-a-data-repository.aspx</p> <p>Registry of Research Data Repositories - https://www.re3data.org/</p>

¹² [How to find a trustworthy repository for your data](https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository) - <https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository>

¹³ Critérios da *Science Europe* para repositórios confiáveis:

1. Identificadores Persistentes: Atribuição e manutenção de identificadores únicos e persistentes (PIDs) aos dados e metadados, com instruções claras para citação.
2. Metadados Ricos: Fornecimento de metadados detalhados, utilizando padrões reconhecidos, legíveis por máquina que incluam a proveniência e a qualidade dos dados.
3. Licenças de Acesso e Uso Claras: Definição explícita das condições de acesso e uso dos dados através de licenças padronizadas e informação sobre restrições ou processos de acesso (se aplicável).
4. Preservação a Longo Prazo: Implementação de políticas e procedimentos documentados e medidas técnicas para garantir a integridade e a preservação dos dados e metadados ao longo do tempo.

Tabela 3.9 - Requisitos de Recursos Humanos e Necessidades de capacitação

Requisitos	Descrição e implementação	Exemplos
Equipa multidisciplinar de apoio à CA e/ou GDI	<p>Identificar um ou mais Gestor/a(es/as) de Dados de Investigação, que possam apoiar o/a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento e implementação da política de CA e/ou GDI; • Coordenação do serviço de apoio à GDI, estabelecendo pontos de contacto entre as várias unidades de serviço (p.ex: serviços de biblioteca, IT, formação, apoio jurídico e proteção de dados, comissões de ética) e as unidades de investigação. • Formação e consultoria dos/as profissionais; • Monitorização do cumprimento da política. 	<p>Responsible data management - Researcher's guide to responsible and open science - Oppaat Guides at Tampere University Library - https://libguides.tuni.fi/researchers-guide/data-management/responsible-data-management</p> <p>Eight practices for data management to enable team data science - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8057476/</p>
Responsáveis pela GDI nas Unidades de Investigação	Identificar investigadores/as, gestores/as de ciência ou técnicos/as designados dentro de cada unidade para serem o ponto de contacto local para questões de GDI e para promover a implementação da política institucional a nível da unidade.	<p>How to Discover Requirements for Research Data Management Services DCC - https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/how-discover-requirements#stakeholder_profiles</p>
Formação e capacitação	Identificar as necessidades de formação e/ou de sensibilização para cada grupo de envolvidos (sejam decisores/as; equipas de apoio à investigação; investigadores/as ou estudantes)	<p>Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science - https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/ec-rtd_os_skills_report_final_complete_2207_1.pdf</p>
	Desenvolver de um Plano de Formação estruturado de acordo com o público-alvo e em diferentes formatos, como cursos (podendo ser workshops; seminários; <i>Massive Open Online Courses</i> , escolas de verão/inverno, materiais de apoio) ou elaborar materiais de apoio (como guias sobre princípios FAIR, elaboração de PGD, licenciamento, segurança de dados, utilização do repositório institucional, etc.)	<p>D5.1. TRAINING AND EDUCATION IN OPEN SCIENCE SKILLS - https://run-eu.eu/wp-content/uploads/sites/30/2024/03/RUN_EU-PLUS-D5.1-Report-on-Audit-and-GAP-analysis-in-training-and-education-on-open-science-skills.pdf</p> <p>State-of-the-art Analysis:</p>

		<p>Mapping of the policy landscape for learning opportunities for researchers on open and responsible research and innovation - https://doi.org/10.5281/zenodo.12699997</p> <p>D3.1 First version of PATTERN training plans in Pilot Organizations - https://doi.org/10.5281/zenodo.11093951</p> <p>Recursos do projeto Skills4EOsc - https://zenodo.org/communities/skills4eosc/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest</p>
--	--	---

3.4. Impacto

A Política para a CA e/ou GDI da instituição deve considerar um sistema de monitorização explícito, quanto ao seu âmbito, que atenda aos contextos operacional, jurídico e cultural que visam regular, e assim serem o mais efetivas possível. As estratégias de monitorização, consistentes com a monitorização do progresso/desempenho da política, particularmente na prossecução dos objetivos propostos (e do seu impacto), devem ser suportadas por ferramentas eficazes para o cumprimento das práticas recomendadas por essa política. Assim, tal como as atividades a desenvolver devem contribuir para o cumprimento dos objetivos, também aqui se exemplificam indicadores que contribuem para a monitorização do cumprimento dos objetivos e seu impacto de políticas de GDI (Tabela 3.10).

Tabela 3.10 - Ferramentas de monitorização do impacto da política institucional para a CA e/ou GDI

Indicadores	Monitorização
Conformidade e Boas Práticas	Conformidade com os requisitos de PGDs exigidos pela instituição;
	Percentagem de projetos com PGDs implementados;
	Conformidade com os princípios FAIR, medida por ferramentas como o FAIRsharing ¹⁴ ou FAIRmetrics;
	Número de publicações disponíveis em acesso aberto;
	Número de manuscritos disponibilizados em repositórios de forma aberta.
Qualidade, integração e interoperabilidade	Metadados completos, claros e padronizados, facilitando a descoberta, a reutilização e a interoperabilidade;
	Dados integrados em plataformas ou portais agregadores (p.ex., OpenAIRE, EOSC, GBIF).
Reutilização de Dados, Colaboração e Partilha	Número de <i>downloads</i> e acessos aos conjuntos de dados em repositórios;
	Número de citações dos <i>datasets</i> em publicações científicas (p.ex., via DataCite, Google Scholar, Scopus);
	Solicitações de acesso (quando os dados não são abertos) ou pedidos de colaboração baseados nos dados partilhados.
	Reutilização em novos projetos ou por terceiros;
	Número de colaborações interinstitucionais facilitadas pelos dados;
	Participação em iniciativas de dados abertos ou em projetos que envolvam infraestruturas de dados.
Impacto Científico e Social (Apartis et al., 2025)	Dados que resultaram em descobertas científicas relevantes ou aplicações práticas (p.ex, produtos, políticas, práticas clínicas)
	Contribuição para resolução de problemas sociais (p.ex., dados usados em estudos de impacto ambiental, saúde pública, etc.).
Visibilidade e Disseminação	Dados referenciados na comunicação social, relatórios técnicos, políticas públicas ou outros usos fora da academia;
	Inclusão dos dados em repositórios temáticos ou portais de dados governamentais/internacionais.
Monitorização e Avaliação da Política	Definir indicadores de desempenho e qualidade;
	Realizar auditorias e revisões periódicas aos procedimentos;
	Atualizar a Política conforme as necessidades da Instituição.

¹⁴ <https://fairsharing.org/>

4. Modelo(s) - Exemplo(s)

Enquadrado no [modelo de desenvolvimento](#) proposto anteriormente, e nos [elementos essenciais](#) apresentados, a Tabela 4.1 pretende conceptualizar as secções que podem compor a política institucional, aportando diversos exemplos que as operacionalizam. Este modelo, segundo OpenAire¹⁵, exemplifica um guião de apoio aos agentes de instituições que fiquem responsáveis pelo desenho ou redação de uma política institucional para a CA e a GDI. É ainda apresentado um modelo para GDI (Tabela 4.2), tendo por base o Quadro de Referência publicado no âmbito do Fórum GDI.

¹⁵ [Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations](https://www.openaire.eu/model-policy-on-open-science-for-research-performing-organisations) - <https://www.openaire.eu/model-policy-on-open-science-for-research-performing-organisations>

4.1. Modelo para a Ciência Aberta

Tabela 4.1 - Modelo para o documento através dos módulos de redação/desenho da política para CA.

Building blocks	Descrição	Exemplo
Preâmbulo	Estabelecer as bases, o cenário, para a política, destacando a visão (estratégica) e os propósitos (objetivos) que orientam a sua implementação. (p.ex.: ver em 3.1)	<p>Cambridge Open Access Publications Policy Framework - https://www.openaccess.cam.ac.uk/cambridge-open-access-policy</p> <p>Política de Ciência Aberta da Universidade do Minho - https://www.uminho.pt/PT/investigacao/cienciaaberta/Documents/Despacho_RT-91_2025.pdf</p> <p>Open Science Policy of the University of Zurich https://doi.org/10.5281/zenodo.10066199</p> <p>POLICY “OPEN SCIENCE @UM” - https://www.maastrichtuniversity.nl/file/um-open-science-policy-update-2022-v13pdf</p>
Jurisdição e efeitos da política	Estabelecer o âmbito de aplicação da política, identificar os responsáveis e participantes e a autoridade competente para a sua aprovação e fixar a data de início da vigência. (p.ex.: ver em 2.1 e em 2.2)	<p>Política sobre acesso aberto a publicações científicas resultantes de investigação financiada pela FCT - https://www.fct.pt/wp-content/uploads/2025/02/Politica-Acesso-Aberto-FCT.pdf</p>
Direitos, responsabilidades e deveres	Definir os direitos, responsabilidades e deveres de cada participante (p.ex.: ver em 3.2.1)	<p>Open Science Policy at Stockholm University - https://medarbetare.su.se/download/18.531bf41d19261e39def3d776/1728290647384/Open_Science_Policy_20241002.pdf</p> <p>Política de ciencia abierta de la Universidad de Burgos - https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/politica_ciencia_abierta_de_la_ubu_modificada_19_de_julio_de_202</p>

		4.pdf
Acesso aberto a publicações	Garantir que os requisitos de depósito exigidos na política sejam cumpridos (p.ex.: ver em 2.2.1 e em 3.3)	<p>ULiège Open Science Roadmap - https://www.news.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2024-04/uliege_open_science_roadmap_2023-2028.pdf</p> <p>Open Science Policy of the University of Zurich - https://doi.org/10.5281/zenodo.10066199</p>
Gestão e acesso dos dados de investigação	Garantir que sejam depositados os dados necessários para validar os resultados apresentados em publicações científicas, de forma a que sejam garantidos os princípios FAIR (p.ex.: ver em 2.2.1 , em 2.2.3 e em 3.1)	<p>TU Delft & Faculty Policies- https://www.tudelft.nl/en/library/data-management/research-data-management/tu-delft-faculty-policies-for-research-data</p> <p>Policy “Open Science @ UM” 2022-2026 - https://www.maastrichtuniversity.nl/file/um-open-science-policy-update-2022-v13pdf</p> <p>POLÍTICA DE CIENCIA ABIERTA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - https://bibliotecas.usal.es/wp-content/uploads/2025/04/Documento-de-Politica-de-Ciencia-Abierta-de-la-Universidad-de-Salamanca.pdf</p>
Ciência aberta e Ciência cidadã	Incentivar ativamente a adoção de práticas de CA e promover a Ciência Cidadã, sempre que enquadrável (p.ex.: ver em 1.3 e em 3.2.1)	<p>Citizen Science Articles openscience.eu - https://openscience.eu/citizen-science</p> <p>The University of Bergen Policy for Open Science - https://www.uib.no/en/foremployees/142184/university-bergen-policy-open-science#citizen-science</p> <p>Política de Ciència Oberta de la Universitat de Lleida - https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/08e2ead-11ea-47f8-b18c-e9540e8b9bd1/content</p>
Infraestruturas	Assegurar que tem (ou identificou) as infraestruturas necessárias para cumprir a execução da política, e que estas cumpram os requisitos de qualidade (p.ex.: ver em 1.3 , em 2.2.1 e em 3.1)	<p>European Genomic Data Infrastructure project: Nov 2022 - Oct 2026 - https://zenodo.org/communities/gdi/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest</p>

<p>Avaliação da investigação e das pessoas que a realizam</p>	<p>Definir um quadro de avaliação que incentive a qualidade da investigação e os comportamentos e práticas de CA (p.ex.: ver em 2.2.4 e em 3.4)</p>	<p>Commitments to open science - https://www.sorbonne-universite.fr/en/commitments-open-science Carry out your evaluation: evaluating digital health products - GOV.UK - https://www.gov.uk/guidance/carry-out-your-evaluation-evaluating-digital-health-products Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland - https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-03/responsible-evaluation.pdf</p>
<p>Formação</p>	<p>Desenvolver ou adotar ações de formação para capacitar os diferentes agentes para a CA e incentivar os agentes envolvidos a adquirir as competências e conhecimentos necessários para o cumprimento e implementação da política (p.ex.: detalhado em 2.2.1)</p>	<p>Empowering doctoral candidates in shaping institutional Open Science policy - https://www.eua.eu/publications/empowering-doctoral-candidates-in-shaping-institutional-open-science-policy.html Scholarly publishing and Open Access - https://www.kuleuven.be/open-science/what-is-open-science/scholarly-publishing-and-open-access/training</p>
<p>Controlo da conformidade e da validade da política</p>	<p>Definir responsabilidades a nível institucional para controlar o cumprimento da política e alinhamento conforme modelo lógico e o impacto da implementação (p. ex.: ver em 2.2.1, em 2.2.4 e em 3.4). Definir um mecanismo e um horizonte temporal para a revisão da política institucional (p. ex.: ver em 2).</p>	<p>Compliance Monitoring: A Comprehensive Guide SafetyCulture - https://safetyculture.com/topics/compliance-management/compliance-monitoring/Ghent-University-policy - https://www.ugent.be/en/research/openscience/scholarly-publishing/policy-ugent.htm#OpenAccess(OA) Committing to Open Science - https://www.pasteur.fr/en/ceris/library/committing-open-science</p>

4.2. Modelo para Gestão de Dados de Investigação

Tabela 4.2 - Modelo para o documento através dos módulos de redação/desenho da política para GDI.

Building blocks	Descrição	Exemplo
Introdução/ Preâmbulo	Esta secção deve conter um breve contexto sobre GDI, as vantagens da CA, bem como requisitos específicos das várias entidades financiadoras (p.ex requisitos da nova política da FCT), ou necessidades especiais da instituição	Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations (RPOs) - https://doi.org/10.5281/zenodo.4666050
Pilares	Deve haver uma breve descrição dos princípios condutores da política GDI, como os princípios FAIR, “ <i>As open as possible, as closed as necessary</i> ”, RGPD, códigos de ética, códigos de conduta e/ou normas internas	FAIR DATA MANAGEMENT PLAN GUIDELINES AND ANNOTATED TEMPLATE - https://biblio.unipd.it/biblioteca-digitale/per-chi-pubblica/documenti-e-materiali/unipd_dmp-guidelines_18-09-2024_v4-3.pdf D3.4 Recommendations on practice to support FAIR data principles - https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5d0fa18ef&appId=PPGMS
Âmbito e objetivos	Indicar a quem se destina a política, e definindo quais os objetivos a que se propõe (p.ex.: ver em 2.2.2 e em 3.1)	Política de Gestão e Partilha de Dados de Investigação do Iscte - https://doi.org/10.5281/zenodo.11202971
Requisitos e responsabilidades	Deve ser definidas as responsabilidades dos diferentes intervenientes (p.ex.: ver em 3.2), bem como os requisitos a nível de infraestruturas e/ou recursos humanos (p.ex.: ver em 3.3)	Open science - European Commission - https://rea.ec.europa.eu/open-science_en/Promoting Open Science Through Research Data Management · Issue 4.3, Summer 2022 - https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/72kcw990/relas-e/1 Research Data Management and DMP requirements

		<p>plan.research-data.no - https://plan.research-data.no/pages/support_00_dmp_requirements</p> <p>TU Delft Research Data Framework Policy - https://filelist.tudelft.nl/Library/Themaportalen/RDM/researchdata-framework-policy.pdf</p>
Adoção e implementação	<p>Deve indicar a data de vigência e comprometer-se a convergir com as melhores práticas e iniciativas no domínio da CA e GDI</p> <p>Deve ainda indicar ações exequíveis para atingir os objetivos propostos (p.ex.: ver em 2.2.3)</p>	<p>Research data and open science - Research Data Management (the lifecycle of research data) - UTUGuides at Turku University - https://utuguides.fi/researchdata/openscience</p>
Monitorização e avaliação	<p>Deve apresentar a frequência da avaliação, bem como quais as medidas (p.ex.: ver em 2.2.4 e em 3.4)</p>	<p>Monitoring progress towards Open Science as the new norm - National Contributions to the EOSC - https://eoscfuture.eu/wp-content/uploads/2022/05/8.Monitoring-open-science-20220503.pdf</p> <p>Monitoring Open Science - https://avointiede.fi/en/policies-materials/monitoring</p>

5. Referências Bibliográficas

- S. Apartis, G. Catalano, G. Consiglio, R. Costas, E. Delugas, M. Dulong de Rosnay, I. Grypari, I. Karasz, Thomas Klebel, E. Kormann, N. Manola, H. Papageorgiou, E. Seminaroti, P. Stavropoulos, L. Stoy, V.A. Traag, T. van Leeuwen, T. Venturini, S. Vignetti, ... T. Willemse. (2025). Open Science Impact Indicator Handbook (1.0.1) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14651106>
- Ciência Aberta • FCCN*. (2023, January 11). <https://www.fccn.pt/areas-tecnologicas/conhecimento/ciencia-aberta/>
- European Commission (Ed.). (2016). *Open innovation, open science, open to the world: A vision for Europe*. Publications Office of the European Union.
- Organização Das Nações Unidas, O.-. (1995). Declaração Universal dos Direitos Humanos. *Comunicação & Educação, 0*(3), 13. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i3p13-17>
- UNESCO. (2021). *Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/XFFX3334>
- Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research, 88*, 428–436. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data, 3*, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

6. Sugestões de Leitura

[Competências para a Gestão de Dados de Investigação e Dados FAIR: Estudo prospetivo](https://doi.org/10.5281/zenodo.7335280) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.7335280>

[QUADRO DE REFERÊNCIA: ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO E PARTILHA DE DADOS INSTITUCIONAL](https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-politicas-gdi/), produzido no âmbito Grupo de Trabalho: Políticas, estratégias e Recomendações GDI. - <https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho/gt-politicas-gdi/>

[LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management](https://learn-rdm.eu/wp-content/uploads/RDMToolkit.pdf) - <https://learn-rdm.eu/wp-content/uploads/RDMToolkit.pdf>

[EOSC background documents](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en) - https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

[Research Data Management Policy | Information Services](https://information-services.ed.ac.uk/about/policies-and-regulations/research-data-policy) - <https://information-services.ed.ac.uk/about/policies-and-regulations/research-data-policy>

[RM Comp, the New Key Tool to Strengthen Research Management in Europe - European Commission](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/rm-comp-new-key-tool-strengthen-research-management-europe-2025-01-27_en) - https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/rm-comp-new-key-tool-strengthen-research-management-europe-2025-01-27_en

[RM Comp: The European Competence Framework for Research Managers](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/jobs-research/rm-comp-european-competence-framework-research-managers_en) - https://research-and-innovation.ec.europa.eu/jobs-research/rm-comp-european-competence-framework-research-managers_en

[Model Policy on Open Science for Research Performing Organisations \(RPOs\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.2579628) - <https://doi.org/10.5281/zenodo.2579628>

[FAIR Metrics and Data Quality](https://eosc.eu/advisory-groups/fair-metrics-and-data-quality/) - <https://eosc.eu/advisory-groups/fair-metrics-and-data-quality/>

[THE EUROPEAN COMPETENCE FRAMEWORK FOR RESEARCH MANAGERS](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/b2723267-0a7a-4459-88a3-8639b25fceb5_en?filename=ec_rtd_research-competence-managers-presentation.pdf) - https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/b2723267-0a7a-4459-88a3-8639b25fceb5_en?filename=ec_rtd_research-competence-managers-presentation.pdf

[THE EUROPEAN COMPETENCE FRAMEWORK FOR RESEARCHERS](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-04/ec_rtd_research-competence-presentation.pdf) - https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-04/ec_rtd_research-competence-presentation.pdf

7. Glossário

Acesso Aberto: Disponibilização online, sem qualquer obstáculo, de literatura de caráter acadêmico (artigos, livros, etc.) para leitura, descarga, cópia, distribuição, impressão, pesquisa ou utilização para qualquer fim lícito, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam as indispensáveis para manter a integridade da atribuição da autoria e da obra original¹⁶.

Dados de Investigação: Os dados que suportam as respostas às perguntas de investigação e que podem ser usados para validar as hipóteses científicas, independentemente do seu formato (p.e. impresso, digital ou físico). Podem ser dados quantitativos ou qualitativos recolhidos por investigadores/as no decurso do seu trabalho científico (experimental, observacional, de modelação, entrevista ou outros métodos ou informação derivada de outros registos). Os dados podem ser originais ou primários, ou resultado de análises/interpretações secundárias de dados primários.

Princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*): Princípios que visam tornar os dados de investigação mais encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis por humanos e máquinas.

- *Findable* (Encontrável): Os dados e os seus metadados devem ser fáceis de encontrar por humanos e sistemas computacionais, geralmente através da atribuição de identificadores persistentes e da indexação em catálogos e motores de busca.
- *Accessible* (Acessível): Os dados devem ser acessíveis sob condições específicas, incluindo a possibilidade de autenticação e autorização. Os metadados devem ser sempre acessíveis, mesmo quando os dados não o são.
- *Interoperable* (Interoperável): Os dados devem ser capazes de integrar-se e de serem analisados com outros conjuntos de dados e aplicações, utilizando formatos, vocabulários e ontologias padronizados.
- *Reusable* (Reutilizável): Os dados devem ser acompanhados de informações claras sobre as suas condições de utilização (licenças), proveniência e devem cumprir padrões de metadados e documentação que facilitem a sua replicação e/ou combinação com outros dados.

Gestão de Dados de Investigação (GDI): Organização, estruturação, documentação, armazenamento, preservação e partilha dos dados gerados e utilizados durante o processo de investigação. Abrange todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua criação até à sua potencial reutilização e arquivo.

Metadados: Informação estruturada que descreve, explica, localiza ou facilita a recuperação, utilização ou gestão de dados de investigação.

¹⁶ [Budapest Open Access Initiative](http://www.budapestopenaccessinitiative.org/) - <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/>

Plano de Gestão de Dados (PGD): Plano que descreve como os dados vão ser tratados ao longo do seu ciclo de vida: planejamento, recolha/criação, armazenamento, requisitos ético-legais, partilha e arquivo/destruição.

Política Institucional de GDI e CA: Documento formal de uma instituição que estabelece os princípios, as diretrizes e as responsabilidades para a gestão de dados de investigação e a promoção da Ciência Aberta por todos os seus membros.

Repositório: Infraestrutura que permite o armazenamento e disponibilização em rede dos dados ou metadados de investigação, segundo os princípios FAIR.

Ciência Aberta (*Open Science* - OS): Movimento que visa tornar o processo de investigação científica e os seus resultados mais acessíveis, transparentes e colaborativos a todos os níveis, através da adoção de práticas como o acesso aberto a publicações e dados, a partilha de metodologias e software, a ciência cidadã e a avaliação aberta por pares.

Identificador Persistente (PID - Persistent Identifier): Referência digital única e duradoura para um recurso (como um artigo, um conjunto de dados, um investigador ou uma instituição), concebida para permanecer estável ao longo do tempo, independentemente de mudanças na sua localização ou outros atributos. Exemplos incluem DOI (para publicações e dados) e ORCID (para investigador)

